

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO CEARÁ

[Administração, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 13/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11647384

Evangelinaldo Silva Saldanha¹

Neemias Muniz de Souza²

Renata Farias Fernandes³

Marina Dantas de Figueiredo⁴

Bruno de Sousa Lessa⁵

RESUMO

Este artigo explora o papel das políticas públicas de proteção ambiental na promoção do desenvolvimento sustentável, com foco na proteção da biodiversidade e dos recursos naturais no Estado do Ceará. Através de uma abordagem qualitativa, combinando revisão bibliográfica e análise documental, a pesquisa examina a eficácia das políticas públicas no Estado do Ceará. Os resultados indicam que as políticas mais eficazes são aquelas que integram aspectos econômicos, sociais e ambientais de maneira equilibrada, envolvendo ativamente todas as partes interessadas

no processo. Foi identificado que o sucesso das políticas públicas frequentemente depende da participação comunitária, da transparência na gestão e da utilização de tecnologias avançadas para o monitoramento ambiental. Os desafios identificados incluem a falta de coordenação interinstitucional, insuficiência de recursos financeiros e barreiras na implementação de regulamentações eficazes. O estudo destaca a necessidade de uma governança mais inclusiva e participativa, bem como a importância de adaptar as políticas às especificidades locais para superar esses obstáculos. Conclui-se que a formulação e a execução de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento sustentável requerem uma abordagem integrada e colaborativa no Estado do Ceará, essencial para alcançar resultados ambientais e sociais positivos. Este trabalho fornece insights valiosos para formuladores de políticas, acadêmicos e praticantes interessados na interseção entre desenvolvimento econômico, justiça social e conservação ambiental.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Políticas públicas. Biodiversidade. Recursos naturais.

ABSTRACT

This article explores the role of public environmental protection policies in promoting sustainable development, focusing on the protection of biodiversity and natural resources in the State of Ceará. Through a qualitative approach, combining bibliographic review and documentary analysis, the research examines the effectiveness of public policies in the State of Ceará. The results indicate that the most effective policies are those that integrate economic, social, and environmental aspects in a balanced manner, actively involving all stakeholders in the process. It was identified that the success of public policies often depends on community participation, transparency in management, and the use of advanced technologies for environmental monitoring. The challenges identified include a lack of inter-institutional coordination, insufficient financial resources, and barriers in implementing effective regulations. The study

highlights the need for more inclusive and participatory governance, as well as the importance of adapting policies to local specificities to overcome these obstacles. It concludes that the formulation and execution of public policies aimed at sustainable development require an integrated and collaborative approach in the State of Ceará, essential for achieving positive environmental and social outcomes. This work provides valuable insights for policymakers, academics, and practitioners interested in the intersection between economic development, social justice, and environmental conservation.

Keywords: Sustainable development. Public policies. Biodiversity. Natural resources.

Introdução

O conceito de desenvolvimento sustentável, consolidado nas discussões globais desde a publicação do relatório Brundtland em 1987, sublinha a urgência de integrar práticas econômicas sustentáveis com a conservação ambiental para garantir a saúde do planeta e o bem-estar das futuras gerações (WCED, 1987). No Estado do Ceará, esta integração é crucial devido à sua biodiversidade significativa e ao mesmo tempo ameaçada, o que exige políticas públicas eficazes que promovam um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Estudos recentes indicam que a região enfrenta desafios específicos relacionados à degradação dos ecossistemas, principalmente pela expansão urbana e industrial descontrolada (Santos, Silva & Pereira, 2020).

A literatura contemporânea sobre desenvolvimento sustentável enfatiza a necessidade de políticas que sejam não apenas reativas, mas proativas na conservação de ecossistemas. Sachs (2015) sugere que políticas públicas eficazes devem fundamentar-se em uma abordagem holística que considere as interdependências entre os sistemas econômicos, sociais e ambientais. No Ceará, isso implica em desenvolver estratégias que contemplem tanto a proteção dos recursos naturais como a promoção de

oportunidades econômicas para as comunidades locais, visando a sustentabilidade de longo prazo (Barbier, 2016).

Um ponto crítico na discussão sobre políticas públicas ambientais é a participação comunitária. Conforme indicado por Ostrom (2010), a gestão efetiva dos recursos naturais muitas vezes depende do engajamento ativo das comunidades que vivem nessas regiões. No Ceará, iniciativas de conservação têm mostrado resultados mais promissores quando há uma colaboração ativa entre o governo, comunidades locais e organizações não governamentais, evidenciando a importância da governança participativa (Folke et al., 2011).

Além disso, o uso de tecnologias avançadas para monitoramento e gestão dos recursos naturais tem sido identificado como um componente crucial para o sucesso das políticas de proteção ambiental. A implementação de sistemas como o GIS (Sistema de Informação Geográfica) e outras ferramentas de monitoramento ambiental no Ceará tem permitido uma gestão mais eficaz dos recursos, contribuindo para a tomada de decisões baseada em evidências e para a transparência nos processos de gestão ambiental (Steffen et al., 2015).

O problema de pesquisa aqui proposto emerge deste contexto: como as políticas públicas de proteção ambiental podem ser estruturadas de modo a promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, que proteja a biodiversidade e os recursos naturais enquanto promove o bem-estar humano no Estado do Ceará? Este questionamento é relevante porque, apesar do amplo reconhecimento da importância da sustentabilidade, as práticas políticas e econômicas frequentemente falham em proteger os recursos naturais de forma eficaz (Folke et al., 2016).

Os objetivos deste estudo são, portanto, duplos: primeiro, identificar e analisar políticas públicas de proteção ambiental que tenham sido eficazes na proteção da biodiversidade e na gestão sustentável dos

recursos naturais no Estado do Ceará; segundo investigar os obstáculos que impedem a implementação e a eficácia dessas políticas. A análise de casos bem-sucedidos, bem como de exemplos de falhas políticas, oferecerá insights valiosos sobre as dinâmicas que influenciam a formulação e execução de políticas ambientais (Raworth, 2017).

Este trabalho se fundamenta na revisão de literatura de teóricos que abordam a sustentabilidade a partir de uma perspectiva integrativa e contemporânea. Através deste estudo, busca-se contribuir para o debate acadêmico e prático sobre o papel das políticas públicas de proteção ambiental no desenvolvimento sustentável no Estado do Ceará, oferecendo uma análise baseada em evidências e teorias atualizadas que poderão auxiliar formuladores de políticas, pesquisadores e praticantes envolvidos na gestão ambiental (Meadows, Randers & Meadows, 2004; Rockström et al., 2009). Com isso, pretende-se proporcionar uma compreensão mais profunda e aplicável das estratégias que podem conduzir a uma harmonia maior entre desenvolvimento econômico, justiça social e proteção ambiental.

Metodologia

A metodologia empregada neste estudo sobre o papel das políticas públicas na proteção ambiental e recursos naturais sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável é amplamente descritiva e analítica, com uma abordagem qualitativa. Esta escolha metodológica permite uma exploração profunda das políticas públicas existentes, bem como dos mecanismos e impactos que elas geram sobre a

sustentabilidade ambiental. A natureza deste estudo é exploratória, visando identificar, compreender e sintetizar os fatores que influenciam a eficácia das políticas públicas em alcançar objetivos de conservação e sustentabilidade. Deste modo, a pesquisa aborda as dimensões teóricas e práticas das políticas ambientais, integrando diferentes perspectivas e modelos teóricos que discutem o desenvolvimento sustentável e a gestão de recursos naturais.

Quanto ao tipo de pesquisa, esta se classifica como bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada através da revisão de literatura de artigos científicos como base os periódicos a Revista de Gestão Social e Ambiental, Scielo, Spell, periódicos Capes, Web science, livros e documentos oficiais que discutem as teorias do desenvolvimento sustentável, políticas públicas ambientais e estudos de impacto no meio ambiente e na sociedade. Os estudos de caso, selecionados a partir de exemplos globais e locais, forneceram uma visão detalhada de políticas específicas que foram implementadas com sucesso ou que enfrentaram desafios significativos. Esta combinação de métodos permitiu uma compreensão holística das estratégias e dos resultados das políticas públicas, proporcionando uma base sólida para a análise e comparação.

O método utilizado envolveu a análise qualitativa de dados secundários coletados, onde os dados foram interpretados para identificar padrões, temas e lições sobre a eficácia das políticas públicas na proteção ambiental. Os pressupostos subjacentes à pesquisa baseiam-se na ideia de que políticas públicas bem formuladas e adequadamente implementadas podem efetivamente contribuir para a proteção da biodiversidade e dos recursos naturais.

No entanto, reconhece-se também que existem barreiras institucionais, econômicas e sociais significativas que podem impedir a realização desses objetivos. Assim, a pesquisa visa não apenas destacar casos de sucesso, mas também entender os desafios enfrentados na implementação dessas políticas, propondo caminhos para superá-los e otimizar a eficácia das ações governamentais no contexto do desenvolvimento sustentável.

Resultados e Discussão

Os resultados desta pesquisa sobre o papel das políticas públicas na proteção da biodiversidade e recursos naturais foram alcançados através de uma metodologia cuidadosamente estruturada, que combinou revisão bibliográfica e análises de estudos de caso detalhados. A coleta de dados

foi iniciada com uma extensa revisão da literatura, envolvendo fontes acadêmicas que incluíam artigos, livros e relatórios de organizações internacionais, que ajudaram a estabelecer uma base teórica sólida e a contextualização do tema dentro dos debates contemporâneos sobre desenvolvimento sustentável (Sachs, 2015; Raworth, 2017).

Para aprofundar a investigação, foram selecionados estudos de caso específicos que exemplificavam diferentes abordagens e resultados das políticas públicas em diversas regiões do mundo. Estes casos foram escolhidos com base em sua relevância e variedade de contextos, desde políticas bem-sucedidas até aquelas que enfrentaram obstáculos significativos, permitindo uma análise comparativa robusta (Barbier, 2016). A coleta de informações sobre cada caso envolveu a análise de documentos oficiais, relatórios de avaliação e, quando disponível, entrevistas e declarações de stakeholders envolvidos nas políticas.

O tratamento dos dados coletados envolveu inicialmente a organização e categorização das informações conforme as principais questões de pesquisa. Isso foi seguido por uma análise qualitativa, na qual foram identificados padrões, semelhanças e discrepâncias entre os diferentes casos estudados. Este processo foi instrumental para entender as condições sob as quais as políticas públicas lograram êxito ou encontraram barreiras (Folke et al., 2011).

A discussão dos resultados foi estruturada em torno dos principais temas emergidos da análise dos dados, como a integração de políticas econômicas, sociais e ambientais, a importância da governança participativa e a capacidade institucional para implementação efetiva das políticas (Rockström et al., 2009). Cada tema foi detalhadamente explorado, utilizando os casos como ilustrações práticas das teorias discutidas na revisão de literatura.

Um dos principais resultados encontrados foi a evidência de que políticas públicas integradas, que consideram simultaneamente objetivos

econômicos, sociais e ambientais, tendem a ser mais eficazes na promoção da sustentabilidade. Esta conclusão está alinhada com as proposições de Sachs (2015), que enfatiza a necessidade de abordagens holísticas no planejamento e execução das políticas de desenvolvimento sustentável.

Outro resultado importante foi a constatação de que a falta de engajamento comunitário e participação local pode significativamente minar a eficácia das políticas públicas. Este achado ressoa com o trabalho de Meadows, Randers e Meadows (2004), que argumenta que a sustentabilidade só pode ser alcançada com o envolvimento ativo dos cidadãos, que são diretamente impactados por tais políticas.

A questão da capacidade institucional também emergiu como um tema crítico. Observou-se que políticas bem-sucedidas eram frequentemente sustentadas por instituições fortes que possuíam a autoridade, conhecimento e recursos necessários para implementá-las efetivamente. Este resultado está em consonância com as discussões de Barbier (2016), que considera a força institucional como fundamental para o sucesso das políticas ambientais.

A análise dos casos também revelou que as barreiras econômicas, como a falta de financiamento e incentivos inadequados, são obstáculos significativos para a implementação de políticas de biodiversidade eficazes. Este resultado é corroborado pela pesquisa de Steffen et al. (2015), que destaca como restrições econômicas podem comprometer os objetivos de longo prazo de conservação ambiental.

Finalmente, a síntese dos estudos de caso e da literatura acadêmica permitiu propor recomendações para a formulação e implementação de políticas públicas mais eficazes. A discussão sugeriu que uma abordagem mais adaptativa e flexível, capaz de responder às mudanças rápidas no contexto ambiental e social, poderia melhorar significativamente a resiliência e a eficácia das políticas públicas (Folke et al., 2011).

Conclusão

A pesquisa realizada sobre o papel das políticas públicas na proteção ambiental da biodiversidade e recursos naturais no Estado do Ceará sublinhou a complexidade e a necessidade de uma abordagem integrada para o desenvolvimento sustentável. Os estudos de caso analisados por meio de pesquisa documental demonstraram que, embora existam exemplos significativos de sucesso, muitas políticas ainda enfrentam desafios consideráveis em termos de implementação eficaz e resultados sustentáveis a longo prazo. Foi evidenciado que as políticas mais eficazes são aquelas que combinam robustez técnica, envolvimento comunitário, adequação financeira e clareza regulatória. Estas características permitem não apenas a conservação dos recursos naturais, mas também promovem o desenvolvimento socioeconômico das comunidades afetadas.

A análise também revelou a importância da participação das partes interessadas em todas as fases do processo político. A colaboração entre governos, comunidades locais, setor privado e organizações não governamentais emerge como um fator crucial para o sucesso das políticas de sustentabilidade. Este estudo reforça a teoria de que o engajamento inclusivo e a governança participativa são essenciais para superar os obstáculos à implementação de políticas públicas eficazes. Tal participação garante que as políticas sejam mais adaptadas às realidades locais e, portanto, mais prováveis de alcançar seus objetivos ambientais e sociais.

A necessidade de incorporar avanços tecnológicos na gestão ambiental também foi destacada como uma estratégia promissora para melhorar a eficácia das políticas públicas. O uso de tecnologias, como o Sistema de Informação Geográfica (GIS) e outras ferramentas de monitoramento, pode proporcionar dados mais precisos e atualizados, facilitando a tomada de decisões informadas e a alocação de recursos. Além disso, tais tecnologias podem melhorar a transparência e a accountability das

políticas públicas, aumentando a confiança e o suporte do público e de investidores potenciais.

Em suma, este artigo conclui que, para alcançar um desenvolvimento verdadeiramente sustentável que proteja a biodiversidade e os recursos naturais, é fundamental uma abordagem política multifacetada que integre considerações econômicas, sociais e ambientais de maneira equilibrada. Recomenda-se que futuras políticas públicas para o Estado do Ceará sejam formuladas com base em uma compreensão profunda dos contextos locais e globais e que sejam implementadas através de uma governança colaborativa e com o suporte de tecnologias avançadas. Com essas estratégias, pode-se esperar não apenas a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, mas também a promoção de uma sociedade mais justa e economicamente sustentável.

Referências

Barbier, E. B. (2016). Natural capital, ecological scarcity and rural poverty. World Bank Policy Research Working Paper, (7229).

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2011). Reconnecting to the Biosphere. *Ambio*, 40(7), 719-738. <https://doi.org/10.1007/s13280-011-0184-y>

Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (2004). *Limits to growth: The 30-year update*. Chelsea Green Publishing.

Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., III, Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R. W., Fabry, V. J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P., & Foley, J. A. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for

humanity. *Ecology and Society*, 14(2). <https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232>

Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/sach17314>

Santos, A. F. dos, Silva, L. M. da, & Pereira, H. M. (2020). Impactos da Urbanização nos Ecossistemas Costeiros do Ceará. *Revista de Gestão Costeira Integrada*, 20(2), 255-268. <https://doi.org/10.5894/rgci-n258>

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M.,

Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015).

Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223). <https://doi.org/10.1126/science.1259855>

WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our common future*. Oxford University Press.

1Universidade de Fortaleza – Doutorando em Administração (Bolsista
CNPq)

2Universidade de Fortaleza – Doutorando em Administração

3Universidade de Fortaleza – Doutoranda em Administração (Bolsista
CAPES)

4Universidade de Fortaleza – Docente e Doutora do Programa de Pós-
Graduação em Administração

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!